

ІМІДЖ ЗАКЛАДУ І РЕПУТАЦІЯ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА

Вольянська С.Є.

начальник Управління Державної служби з якості освіти у Харківській
області

м. Харків, Україна, e-mail: kharkiv@sqe.gov.ua

Луценко Л.В.

директор Харківської гімназії № 152 Харківської міської ради

м. Харків, Україна, e-mail: school152@ukr.net

Коноваленко В.В.

вчитель початкових класів

Харківська гімназія № 152 Харківської міської ради

м. Харків, Україна, e-mail: konovalenko21@ukr.net

Трансформації в усіх сферах життєдіяльності суспільства актуалізували проблему якості освіти всіх рівнів. Українська освітня система функціонує в умовах невизначеності й контраверсії економічних змін, дестабілізуючих обставинах, спричинених всесвітньою пандемією, упровадженням воєнного стану внаслідок агресії проти українського народу. Попри труднощі українським освітянам вдається забезпечувати якість освіти системно. На підтримку і допомогу в цій справі спрямовано діяльність Державної служби якості освіти.

Проведення Державною службою якості освіти інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти передбачає глибоке вивчення кращих практик розроблення й реалізації освітніх програм. Значущу роль у забезпеченні якості освіти й реалізації освітніх програм відіграє творення й підтримка іміджу закладу, гармонізація такого іміджу й репуації педагогів-дослідників.

Питання ролі педагога-дослідника, визначення відповідних фахових компетентностей розкрито в публікаціях Н. Бірук [1], М. Головань [4],

В. Ворожбіт-Горбатюк [3]. Ключові позиції формування іміджу в освіті презентовано в публікації О. Мармази [5].

27 квітня 2022 р. управлінням Державної служби якості освіти було проведено онлайн семінар «Освітня програма школи: поради для директора» [2]. На цьому вебінарі керівники й учителі закладів загальної середньої освіти, освітні експерти з інституційного аудиту розглядали особливості й послідовність створення й реалізації закладом освіти власної освітньої програми. Така програма відображає унікальність закладу освіти, що формує імідж. Власна освітня програма забезпечує автономію закладу освіти. У такій програмі визначаються спільні цінності закладу, авторське бачення навчального плану, розподілу навчальних годин тощо. Розроблення й реалізація оригінальної освітньої програми передбачає активну когнітивну діяльність, готовність педагогів здійснювати дослідницьку діяльність в органічній єдності з іншими видами освітньої діяльності.

Сучасний педагог – компетентний фахівець, який уміє ефективно використовувати потенціал інформаційно-комунікаційних, медійних технологій для творення професійного, особистого і підтримки корпоративного іміджу. У цій ситуації вкрай значущим є осмислення правил публічності, технік творення і підтримки високої репутації педагога, корпоративного іміджу закладу освіти.

Реалії сьогодення диктують умову: успіх інституційного аудиту можливий у випадку, коли педагогічні працівники працюють над виробленням спільної стратегії реалізації освітньої програми. Кожен учитель долучається до створення освітньої моделі, розробляє педагогічну технологію, які допоможуть здобувачам загальної освіти опанувати зміст освітньої програми на високому рівні, продемонструвати якість освіти. Це – неодмінний складник творення корпоративного іміджу.

Інноваційний характер педагогічної діяльності сучасного українського учителя – потужний ресурс якості освітньої програми, піднесення репутації нашої освітньої системи у світовому вимірі. Дослідницька діяльність учителя розпочинається на стадії створення робочої групи й аналізу результатів

самооцінювання закладу. Позиція педагога-дослідника має прослідковуватися в кожному структурному компоненті освітньої програми. Зокрема елементи дослідницької інноваційної діяльності імплементуються в пояснювальній записці в частині характеристики особливостей та умов роботи закладу. Слід чітко окреслити: педагоги проводять автономно локальні дослідження на власному предметному матеріалі чи заклад освіти орієнтується на рамкове дослідження, спрямоване на рішення конкретної спільної проблеми для всіх учителів цього закладу. У другому випадку можуть бути розроблені і сформульовані уточнення вимог до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

У першому випадку локальні дослідження різних учителів можуть бути не пов'язані один з одним та обговорюватися в контексті опису форм організації освітнього процесу, методів навчання, інструментарію оцінювання. У цьому випадку репутація педагога-дослідника, його академічна й публікаційна активність є визначальною для творення іміджу закладу освіти.

У школах, де реалізується спільний дослідницький проєкт, для іміджу першочергове значення має висвітлення результатів освітньої взаємодії закладу освіти з органами місцевого врядування, презентування досягнень здобувачів, які опановують модельні навчальні програми.

Варто акцентувати, що головне призначення іміджу закладу освіти – формування позитивного враження, зацікавленості роботою саме цього закладу з боку представників громади, органів врядування, батьків здобувачів. Тому у формуванні освітньої програми закладу освіти варто використовувати інструментарій іміджування, а саме: позиціонування, чітке окреслення формату, вербалізація особливих ознак, деталізація, акцентування інформації, врахування громадської думки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бірук Н. (2018). Педагог-дослідник: окреслення дефініції та особливості діяльності. *Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана*

Франка. Серія «Педагогіка», 2018. 6/38, 38–48. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119575.

2. Вебінар щодо освітніх програм шкіл. URL: <https://sqe.gov.ua/upravlinnyam-sluzhbi-u-misti-kiievi-prov/>

3. Ворожбіт-Горбатюк В. В. Когнітивний компонент інноваційної педагогічної діяльності вчителя. *Молодь і ринок*. №9/195. 2021. С. 6–11. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.243883>

4. Головань М. С. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». *Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі*. Випуск VII. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. С. 55–62.

5. Мармаза О. Імідж як спосіб професійної соціалізації керівника навчального закладу. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2013. Вип. 33. С. 263–269.